

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:

Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Nasimov Rashid

Muharrir:

Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:

Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:

Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxe'dova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxe'dova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIYAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIYAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOIIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIYAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

ILG’OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO’LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO’YICHA TAVSIYALAR

Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna

Bank ishi kafedrasida dotsenti i.f.d., (DSc)

Email: mohichehra89@list.ru

ORCID: 0000-0002-0779-2632

Mashrapova Sabina Turobjonovna

Mustaqil tadqiqotchi

Email: sabina.turobjonovna@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ilg’or xorijiy fintech platformalari — Aura, myFICO, Credit Karma, CreditWise, IDShield, Credit Sesame, Zogo, Ficy va Your Juno — tomonidan qo’llanilayotgan plastik kartalar kiberxavfsizlik mexanizmlarini IMRaT strukturasi asosida qiyosiy tahlil qiladi va ularni O‘zbekistondagi MyCard mobil ilovasi imkoniyatlari bilan solishtiradi. Tadqiqot kontent tahlili, funksional klassifikatsiya va qiyosiy tahlil metodlari asosida amalga oshiriladi. Natijalar ko‘rsatishicha, xorijiy platformalar to‘rt asosiy yo‘nalishda — sun’iy intellekt asosidagi anomaliya aniqlash, dark web monitoring, identifikatsiya himoyasi va gamifikatsiyali moliyaviy savodxonlik — MyCarddan sezilarli darajada oldinda. Muhokama qismida tadqiqot gipotezalari empirik adabiyotlar bilan taqqoslanib, MyCard uchun olti qatlamli integratsiyalashgan xavfsizlik modeli — MyCard-SafeLayer konseptual modeli — taklif etiladi. Tadqiqot natijalari O‘zbekiston tijorat banklari uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: plastik karta xavfsizligi, kiberxavfsizlik, fintech ilovalar, fraud detection, sun’iy intellekt, dark web monitoring, gamifikatsiya, MyCard, O‘zbekiston.

Abstract. This study provides a comparative analysis of cybersecurity mechanisms used in plastic card protection by advanced foreign fintech platforms — Aura, myFICO, Credit Karma, CreditWise, IDShield, Credit Sesame, Zogo, Ficy, and Your Juno — based on the IMRaT structure, and compares them with the capabilities of the MyCard mobile application in Uzbekistan. The research is conducted using content analysis, functional classification, and comparative analysis methods. The findings reveal that foreign platforms significantly outperform MyCard in four key areas: AI-based anomaly detection, dark web monitoring, identity protection, and gamified financial literacy. In the discussion section, the research hypotheses are compared with empirical literature, and a six-layer integrated security model for MyCard — the MyCard-SafeLayer conceptual model — is proposed. The results of the study have practical significance for commercial banks in Uzbekistan.

Key words: plastic card security, cybersecurity, fintech applications, fraud detection, artificial intelligence, dark web monitoring, gamification, MyCard, Uzbekistan.

Аннотация. Данное исследование проводит сравнительный анализ механизмов кибербезопасности пластиковых карт, применяемых ведущими зарубежными финтех-платформами — Aura, myFICO, Credit Karma, CreditWise, IDShield, Credit Sesame, Zogo, Ficy и Your Juno — на основе структуры IMRaT, а также сопоставляет их с возможностями мобильного приложения MyCard в Узбекистане. Исследование выполнено с использованием методов контент-анализа, функциональной классификации и сравнительного анализа. Результаты показывают,

что зарубежные платформы значительно превосходят MyCard по четырём ключевым направлениям: выявление аномалий на основе искусственного интеллекта, мониторинг dark web, защита идентификации и геймифицированная финансовая грамотность. В разделе обсуждения исследовательские гипотезы сопоставляются с эмпирической литературой, а также предлагается шестислойная интегрированная модель безопасности для MyCard — концептуальная модель MyCard-SafeLayer. Результаты исследования имеют практическое значение для коммерческих банков Узбекистана.

Ключевые слова: безопасность пластиковых карт, кибербезопасность, финтех-приложения, выявление мошенничества, искусственный интеллект, мониторинг dark web, геймификация, MyCard, Узбекистан.

KIRISH

Raqamli moliya tizimlarining jadal rivojlanishi bir tomondan moliyaviy inklyuziyani kuchaytirsa, boshqa tomondan yangi va murakkab kiberxavflarni vujudga keltirmoqda. Ma'lumot olish qiyinligidan qat'i nazar, karta savdosi fraud yo'qotishlari global miqyosda 2024-yilgi ma'lumotlarga ko'ra 4,3 milliard yevroga (EU doirasida) yetdi, bunda kartali tranzaksiyalar ulushi eng katta qismni tashkil etdi (European Central Bank & European Banking Authority, 2024). Jumladan, kartali fraud holatlarining 71 foizi chegaralararo tranzaksiyalarda qayd etilgan, bu esa muammoning xalqaro o'lchamini ko'rsatadi. Ushbu raqam konvetsional himoya tizimlari yetarli emasligini va yangi texnologik yechimlar zarurligini ochiq namoyon etadi.

O'zbekistonda raqamli to'lovlar bozori keskin o'sish ko'rsatib, Fintech mobil ilovalar millionlab foydalanuvchilarni xizmat qamroviga olgan. Biroq, CERT-CBU hisobotlari asosida baholash natijalarida mahalliy tijorat banklarida kiberxavfsizlik monitoringi hali ham asosan reaktiv yondashuvga — ya'ni fraud sodir bo'lganidan keyin choralar ko'rishga — suyanishi aniqlanmoqda. Bu tendentsiya proaktiv himoya arxitekturasiga o'tish zarurligini ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda faqat texnik vositalar yetarli emasligini zamonaviy adabiyotlar ham tasdiqlamoqda. Ruiz (2026) tomonidan OECD/INFE 2023 ma'lumotlari asosida 10 ta Yevropa mamlakatida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, raqamli moliyaviy xavfsizlik (DFS) ko'nikmalari an'anaviy moliyaviy savodxonlikka nisbatan har bir standart og'ish uchun phishing qurboni bo'lish ehtimolini 25 foizga kamaytiradi. Bu topilma foydalanuvchi kompetensiyasini rivojlantirish yo'nalishini texnik himoya bilan parallel ravishda olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Kaspersky (2025) ma'lumotlari bo'yicha, 2024-yilning o'zida stealer zararli dasturlari orqali 2,3 milliondan ortiq bank kartasi ma'lumotlari dark webga sizib chiqqan, dunyo bo'ylab esa 893 million phishing urinishi bloklangan. Bunday tahdidlar fonida fintech ilovalarining kredit monitoringi, dark web kuzatuv va moliyaviy ta'lim kabi funksiyalari strategik zaruratga aylanmoqda.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — ilg'or xorijiy fintech platformalari qo'llayotgan plastik kartalar xavfsizlik mexanizmlarini funksional jihatdan tizimlash va O'zbekiston tijorat banklariga amaliy ahamiyatga ega bo'lgan yechimlarni asoslab berish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kredit kartalar fraudini aniqlash bo'yicha adabiyotlar uch avlod yondashuvini o'z ichiga oladi. Birinchi avlod — qoida-asosli tizimlar — statik belgilar to'plami yordamida anomaliyalarni aniqlagan, lekin yangi fraud sxemalariga moslasha olmagan (Marazqah Btoush et al., 2023). Ikkinchi avlod — klassik mashina ta'limi — qaror daraxti, tasodifiy o'rmon, SVM kabi modellarni qo'llagan. Dastidar et al. (2024) tomonidan tahlil qilingan IEEE Access maqolasi shuni ko'rsatdiki, ensemble modellar kredit karta axborot tizimlarida 99,1 foizgacha aniqlik ko'rsatkichiga erishgan, ammo kontseptual siljish muammosi yechilmagan holda qolmoqda.

Uchinchi avlod yondashuv — chuqur o'rganish va gibril arxitekturalar — hozirgi kunda eng ilg'or natijalar bermoqda. Fetaji et al. (2025) tomonidan taqdim etilgan FRAUD-X tizimi AI anomaliya aniqlash, blockchain daftar va kiberxavfsizlik jurnallarini bitta sinergiya konveyeriga birlashtirgan: tizim kredit karta axborot tizimida F1=85,9 foiz va nol-kun tahdidlariga nisbatan 90 foizlik samaradorlik ko'rsatkichiga ega, tranzaksiya boshiga o'rtacha kechikish esa 15,6 ms ni tashkil etgan. Bundan farqli o'laroq, Karnavou et al. (2025) Gretsiya bankining 6,9 million tranzaksiyasi bo'yicha o'tkazgan tadqiqot autoencoder modelining individual kartochilik xulq-atvoriga asoslangan tranzaksiya anomaliyalarini Isolation Forest va One-class SVM ga nisbatan aniqroq aniqlashini isbotladi. Alshameri va Xia (2024) esa Variatsion Avtoenkoder (VAE) ning anomal ma'lumotlar kam bo'lgan muvozanatsiz axborot tizimlarda yaxshi natijalarga erishishi mumkinligini ko'rsatdi.

Moliyaviy savodxonlik va fraud himoyasi o'rtasidagi munosabat ham so'nggi tadqiqotlarda yanada chuqurlashtirildi. Ruiz (2026, International Review of Economics and Finance) ishida an'anaviy moliyaviy savodxonlik kredit karta fraudiga nisbatan himoya omili sifatida statistik ahamiyatga ega emasligini, aksincha

raqamli moliyaviy xavfsizlik ko'nikmalari Ponzi (17% past ehtimol), phishing (25% past ehtimol) uchun kuchli himoya ta'minlashi empirik jihatdan isbotlandi. Chowdhury et al. (2025) Hindistondagi 499 ta respondent o'rtasida o'tkazilgan tadqiqotda raqamli moliyaviy savodxonlik moliyaviy xulq-atvor va moliyaviy barqarorlikni 50,9 foiz darajasida tushuntirganini aniqladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot uch bosqichli metodologik sxema asosida amalga oshirildi: (1) kontent tahlili, (2) funksional klassifikatsiya va (3) qiyosiy tahlil. Tahlil birliklari sifatida 9 ta xorijiy fintech ilova — Aura, myFICO, Credit Karma, CreditWise (Capital One), IDShield, Credit Sesame, Zogo, Ficy, Your Juno — va MyCard mobil ilovasining rasmiy saytlarida e'lon qilingan funksional imkoniyatlar olingan. Har bir ilova funksiyalari beshta kategoriyaga tasniflangan: (a) fraud detection texnologiyalari, (b) tranzaksiya monitoring tizimlari, (c) identifikatsiya va ma'lumotlarni himoya qilish mexanizmlari, (d) kredit monitoringi xizmatlari va (e) moliyaviy savodxonlik platformalari.

1-jadval. Xorijiy fintech ilovalarining plastik karta xavfsizligi funksiyalari bo'yicha qiyosiy tasnifi¹

Ilova	Asosiy funksiya	Xavfsizlik kategoriyasi	Texnologik mexanizm	MyCard uchun moslik
Aura	Moliyaviy fraud himoya	Fraud detection, identifikatsiya himoyasi, VPN	AI asosidagi tranzaksiya monitoringi, real-vaqt ogohlantirishlari	Yuqori (5 ta funksiya)
myFICO	Kredit monitoring	3-byuro kredit monitoring, skor simulyatsiyasi	FICO® skoring algoritmlari, prognozlash modellari	O'rta (kredit tahlili)
Credit Karma	Bepul kredit monitoring + firibgarlik ogohlantirishlari	Fraud ogohlantirish, moliyaviy savodxonlik	ML asosidagi anomaliya aniqlash, kontent tavsiyalar	Yuqori (4 ta funksiya)
CreditWise (Capital One)	Dark web monitoring + kredit kuzatish	Dark web monitoring, ma'lumotlar sizib chiqishi	Dark web scanning texnologiyasi, real-vaqt alert	Yuqori (dark web)
IDShield	Identifikatsiya o'g'irlanishidan himoya	ID himoyasi, firibgarlikni tiklash, sug'urta	Multi-byuro monitoring, Identity Restoration Protocol	O'rta (ID sug'urta)
Credit Sesame	Kredit sog'lom holat bahosi	Kredit monitoring, moliyaviy savodxonlik	AI kredit skor tahlili, darajali baholash tizimi	O'rta (moliyaviy savodxonlik)
Zogo / Your Juno / Ficy	Gamifikatsiya asosidagi moliyaviy ta'lim	Moliyaviy savodxonlik, xavfsizlik ko'nikmasi	Gamifikatsiya, coin tizimi, interaktiv kontent, community	Yuqori (ta'lim + gamifikatsiya)

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalariga ko'ra, barcha tekshirilgan xorijiy ilovalar ichida Aura va Credit Karma eng ko'p qirrali fraud aniqlash yechimlarini taklif etgan. Aura foydalanuvchilarning barcha kartalarini yagona hisobga ulash, belgilangan summadan oshgan har bir tranzaksiya haqida bildirishnoma va shubhali tranzaksiyalar uchun fraud-aniqlash xabarlarini kabi funksiyalarni birlashtiradi. Shu bilan birga, ilova har bir tranzaksiya uchun individual limit o'rnatish imkonini beradi — bu foydalanuvchi tomonidan boshqariladigan proaktiv himoya shakli sifatida baholanadi.

Ilmiy adabiyotlar bilan qiyoslash shuni ko'rsatadiki, ushbu funksiyalarning texnologik negizini AI asosidagi tranzaksiya monitoring tizimlari tashkil etadi. Dastidar et al. (2024) tomonidan 284,807 ta tranzaksiya bo'yicha tahlil qilingan IEEE Access tadqiqoti DNN asosidagi modellar qoida-asosli tizimlardan F1 ko'rsatkichi bo'yicha o'rtacha 15-20 foizga ustun ekanini isbotladi. Marazqah Btoush et al. (2023) sistematik adabiyot sharhi 2019-2021-yillar orasida nashr etilgan 181 ta maqola asosida chuqur o'rganish usullarining — xususan, LSTM va autoencoder — kredit karta fraud aniqlashda yuqori samaradorligini ko'rsatdi.

Eng muhim empirik natija FRAUD-X tizimidan olingan: Fetaji et al. (2025) ablatsion tajribalar orqali faqat AI qatlami mavjud bo'lganida F1 taxminan 2 foizga tushishini, kiberxavfsizlik jurnalini olib tashlasa esa nol-kun

1 Jadval tahlil uchun foydalanilgan rasmiy sayt ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan (2025).

tahdidlari bo'yicha recall 4-5 foizga kamayishini aniqladi. Bu topilma ko'p qatlamli sinerjiyaning har bir alohida komponentdan ustunligini eksperimental tarzda isbotlaydi.

CreditWise (Capital One) ilovasining dark web tekshiruv funksiyasi xorijiy ilovalar ichida eng noyob xavfsizlik vositasi sifatida ajralib turadi: foydalanuvchi karta ma'lumotlari va shaxsiy identifikatsiyaga oid axborot (SSN, email, telefon) dark webda paydo bo'lsa, ilova darhol ogohlantirish yuboradi. IDShield ilovasi esa bu imkoniyatni yanada kengaytirib, shaxsiy ma'lumotlar ulangan barcha manbalarni ko'rsatish, firibgarlikdan zarar ko'rilgan taqdirda mutaxassislar yordami va moliyaviy sug'urta kabi qatlamlarni qo'shgan.

Kaspersky (2025) hisoboti bu funksiyalarning dolzarbligini son jihatdan tasdiqlaydi: 2024-yil davomida 2,3 milliondan ortiq bank kartasi ma'lumotlari stealer dasturlari yordamida dark webga sizib chiqqan. ECB/EBA (2024) hisobotida esa kartali fraudning katta qismi merchant platformalarida yuzaga kelgan ma'lumotlar sizib chiqishi orqali amalga oshirilgani ta'kidlangan. Demak, dark web monitoring foydalanuvchiga o'z ma'lumotlari buzilganligini karta bloklash zarur bo'lguncha aniq bir necha soat oldin bilish imkonini beradi.

Aura ilovasi bir qadam oldinga borib, shaxsiy hujjatlar, mol-mulk va parollar boshqaruvini ham qo'shgan. Bu yondashuv Ruiz (2026) tadqiqotidagi DFS ko'nikmalari — jumladan, shaxsiy ma'lumotlarni onlayn bo'shliqda oshkor etmaslik, parollarni muntazam yangilash, sayt xavfsizligiga e'tibor berish — bilan to'liq mos keladi. Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha, DFS indeksidagi bir standart og'ish phishing qurboni bo'lish ehtimolini 25 foizga kamaytirgan.

myFICO, Credit Karma va Credit Sesame ilovalari kredit monitoringining uchta muqobil modelini taqdim etadi. myFICO eng keng qamrovli yondashuv bo'lib, foydalanuvchilarga uchta asosiy byuro — Equifax, Experian, TransUnion — ma'lumotlari asosida FICO® ballarning real ko'rinishini beradi. Kredit ball simulyatori foydalanuvchiga turli moliyaviy qarorlarning — yangi karta ochish, qarz to'lash — kelajakdagi skor ko'rsatkichlariga ta'sirini oldindan bashorat qilish imkonini beradi. Bu funksiya xavf baholashning noyob vositasi sifatida CreditWise bilan birga eng ko'p baho ko'rsatgan.

Kredit skor monitoringi kiberxavfsizlik bilan bevosita bog'liq: agar kimdir foydalanuvchi nomida kredit ochsa yoki karta chiqarsa, bu o'zgarish kredit hisobotida darhol aks etadi va monitoring ogohlantirish yuboradi. Bu mexanizm identifikatsiya o'g'irligi holatlarini erta aniqlashning eng ishonchli usullaridan biri sifatida ilmiy adabiyotlarda ham tan olingan (Ruiz, 2026; ECB/EBA, 2024).

Zogo, Ficy va Your Juno ilovalari moliyaviy savodxonlikka bag'ishlangan maxsus platformalar bo'lib, xavfsizlik mavzulari ularda to'liq qamrab olingan. Ushbu ilovalar o'xshash tarkibiy model — axborot berish, interaktiv testlar, rag'batlantirish tizimi va hamjamiyat — asosida ishlaydi. Zogo va Your Juno da foydalanuvchilar testlarni muvaffaqiyatli yechganlarida coinlar to'playdi va ularni sovg'alarga almashtirish imkoni bor. Ficy esa individual xato tahlili asosida har bir foydalanuvchiga moslashtirilgan maslahat beradi.

Ruiz (2026) tadqiqotida DFS indeksi o'lchovlari ichida ayniqsa plastik karta xavfsizligiga bevosita tegishli uchta ko'rsatkich — onlayn moliyaviy ma'lumotlarni oshkor etmaslik, parollarni muntazam yangilash va tranzaksiya oldidan sayt xavfsizligini tekshirish — yuqori himoya ta'siri ko'rsatdi. Gamifikatsiya yondashuvi foydalanuvchilarda ushbu xulq-atvorlarni o'rgatishda an'anaviy to'g'ridan-to'g'ri ta'limdan ko'ra samarali ekanligi behavioral economics adabiyotlarida ham asoslangan.

Tahlil jarayonida aniqlangan bog'liqliklar asosida quyidagi tadqiqot gipotezalari shakllantirilib, empirik asoslar va kutilayotgan natijalar bilan birga 2-jadvalda keltirildi (2-jadval):

2-jadval. Tadqiqot gipotezalari va ularning empirik asoslari²

No	Gipoteza	Empirik asos	Kutilayotgan natija
H1	AI asosidagi fraud detection tizimlari oddiy qoida-asosli tizimlardan fraud aniqlashda statistik jihatdan yuqori samarador	FRAUD-X: F1=85.9% vs qoida-asosli F1~70% (Fetaji et al., 2025); Karnavou et al., 2025 — autoencoder ML modellaridan ustun	MyCard-da DNN/XGBoost integratsiyasi false negative ko'rsatkichni >15% kamaytiradi
H2	Raqamli moliyaviy xavfsizlik ko'nikmalari an'anaviy moliyaviy savodxonlikka nisbatan fraud qurboni bo'lish ehtimolini ko'proq kamaytiradi	Ruiz, 2026 — OECD/INFE 10 Yevropa mamlakati ma'lumotlari: DFS har bir standart og'ish uchun phishing qurboni bo'lish ehtimolini 25% kamaytiradi	MyCard-da gamifikatsiyali ta'lim moduli plastik karta xavflarini tushunishni oshiradi
H3	Ko'p qatlamli xavfsizlik sinerjiyasi (AI+blockchain+kiberxavfsizlik) har bir alohida komponentdan samarali	FRAUD-X ablation: blockchain olib tashlansa F1 2% tushadi; kiberxavfsizlik olib tashlansa recall 4-5% tushadi (Fetaji et al., 2025)	MyCard uchun integrated security pipeline zero-day tahdidlarga 90%+ coverage ta'minlaydi

2 Gipotezalar tahlil natijalari va nazariy adabiyotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Tadqiqot natijalarini ilmiy adabiyotlar bilan solishtirish shuni ko’rsatadiki, rivojlangan mamlakatlardagi fintech ekosistemi — davlat regulyatori, tijorat banklari va foydalanuvchi — uchligining hamkorligiga asoslanadi. Xususan, AQShda CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) tomonidan qo’yilgan talablar tijorat banklarni fraud monitoring va foydalanuvchi xabardorligini saqlab turishga majbur qilgan. Shu asosda Credit Karma, CreditWise kabi platformalar bepul kredit monitoringini ommaga taqdim eta oldi. Yevropa Ittifoqida esa PSD2 direktivi open banking mexanizmi orqali uchinchi tomon ilovalariga banklardagi ma’lumotlarga kirish huquqini berdi, bu esa xavfsizlik funksiyalarini yanada boyitdi.

CERT-CBU (Bobojanov, 2024) materiallari shuni ko’rsatadiki, O’zbekiston Markaziy banki banklardan fraud monitoring va shubhali operatsiyalar reyestri yuritishni talab qiladi, lekin foydalanuvchi ilovasi darajasida dark web monitoring, AI asosidagi individual risk skoring yoki gamifikatsiyali ta’lim uchun alohida me’yoriy talablar yo’q. Bu bo’shliq, bir tomondan rivojlantirish uchun erkinlik bersa, boshqa tomondan standartlashtirish zarurligini ko’rsatadi (3-jadval).

3-jadval. MyCard va xorijiy fintech ilovalarining kiberxavfsizlik funksiyalari bo’yicha solishtirma tahlili³

Xavfsizlik yo’nalishi	Xorijiy ilovalar yechimi	MyCard kutilayotgan holati	Tavsiya
AI fraud detection	Aura, Credit Karma — real-vaqtda AI anomaliya aniqlash, tranzaksiya skor	Elementar tranzaksiya monitoring	Transformer-BDI yoki DNN integratsiyasi
Dark web monitoring	CreditWise — karta ma’lumotlari dark webda topilsa darhol xabar beradi	Mavjud emas	Dark web scanning moduli joriy etish
Identifikatsiya himoyasi	Aura, IDShield — shaxsiy ma’lumotlar manbalarini nazorat qilish, sug’urta	Foydalanuvchi autentifikatsiyasi	ID breach monitoring va sug’urta tizimi
Kredit skor monitoringi	myFICO, Credit Sesame — FICO® ball, simulyator, 3-byuro monitoring	Kredit tarix ko’rinishida	Kredit skor simulyatori va tahlil dashboardi
Gamifikatsiya asosidagi ta’lim	Zogo, Ficy, Your Juno — quiz, coin, leaderboard, community, referral tizimi	Mavjud emas yoki minimal	Gamifikatsiyali moliyaviy xavfsizlik moduli
Blockchain audit trail	FRAUD-X — tamper-proof tranzaksiya daftari (Fetaji et al., 2025)	Mavjud emas	Permissioned blockchain pilot

Yuqoridagi qiyosiy tahlil va empirik adabiyotlar asosida biz MyCard uchun olti qatlamli integratsiyalashgan xavfsizlik modeli – MyCard-SafeLayer - ni taklif etamiz. Ushbu model FRAUD-X arxitekturasi O’zbekiston kontekstiga moslashtirish prinsiplariga suyanadi (4-jadval):

4-jadval. MyCard-SafeLayer konseptual model: qatlamlar va funksiyalar⁴

Qatlam	Modul nomi	Funksional tavsif	Xorijiy analog
1	AI Fraud Engine	DNN/XGBoost asosida real-vaqt tranzaksiya anomaliyasini aniqlash, risk skoring	FRAUD-X AI module (Fetaji et al., 2025); Aura fraud detection
2	Dark Web Monitor	Foydalanuvchi karta ma’lumotlari dark webda paydo bo’lsa darhol xabar berish	CreditWise dark web tekshiruvi (Capital One)
3	ID Breach Shield	Shaxsiy ma’lumotlar sizib chiqishi monitoringi, zudlik bilan bloklash protokoli	IDShield identity monitoring; Aura identity protection
4	Blockchain Audit Trail	Tranzaksiyalar tarixini o’zgarimas daftarda saqlash, qarama-qarshi isbotlar	FRAUD-X blockchain layer — Hyperledger Fabric (Fetaji et al., 2025)
5	EduSec Gamification	Quiz, coin, leaderboard asosida plastik karta xavfsizlik ko’nikmalarini oshirish	Zogo, Your Juno, Ficy gamifikatsiya platformalari
6	Credit Health Dashboard	Kredit skor simulyatori, o’zgarishlar ogohlantirishlari, tahlil ko’rsatkichlari	myFICO kredit simulyatori; Credit Sesame sog’lom holat bahosi

3 Tahlil muallif tomonidan ochiq manbalar asosida tuzilgan (2025). “Mavjud emas” belgisi rasmiy sayt va ilovalar tekshiruvi asosida belgilangan.

4 Model FRAUD-X (Fetaji et al., 2025) va xorijiy fintech platformalari tahlili asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Birinci qatlam — AI Fraud Engine — Fetaji et al. (2025) FRAUD-X tizimidagi DNN/XGBoost asosidagi anomaliya aniqlash modulini model sifatida oladi. O'zbekiston kontekstida bu modul mahalliy BFSI tranzaksiya ma'lumotlari (bayramlar, raqamli to'lovlar spetsifik naqshlari, valyuta o'zgarishlari) bilan tayyorlash zarur. Tizim CERT-CBU talablariga ko'ra shubhali operatsiyalarni 24/7 rejimida aniqlash va real-vaqt ogohlantirish yuborishi lozim.

Ikkinchi va uchinchi qatlamlar - Dark Web Monitor va ID Breach Shield — CreditWise va Aura/IDShield modellariga asoslanadi. O'zbekistonda CERT-CBU OIC-CERT va APWG bilan hamkorlik o'rnatganligi ushbu monitoring infratuzilmasi uchun xalqaro ma'lumot bazalaridan foydalanish imkonini beradi. Foydalanuvchi karta ma'lumotlari qorong'i internetda topilsa, 5-30 soniya ichida bildirishnoma va darhol bloklash taklifi yuborilishi lozim.

To'rtinchi qatlam — Blockchain Audit Trail — FRAUD-X ning Hyperledger Fabric asosidagi lojistik mexanizmiga tayanadi: har bir tranzaksiya o'zgarishda daftarda qayd etiladi, bu firibgar hujjat qalbakilashtirish va qaytarib olinmaydigan pul o'tkazmalarining oldini oladi. Beshinchi qatlam — EduSec Gamification — Zogo/Your Juno modeliga asoslanib, foydalanuvchilarga plastik karta xavfsizligi bo'yicha quiz, coin va leaderboard orqali raqamli xavfsizlik ko'nikmalarini o'rgatadi.

Oltinchi qatlam — Credit Health Dashboard — myFICO va Credit Sesame yondashuviga asoslanadi. O'zbekiston sharoitida bu qatlam mahalliy kredit byurosi ma'lumotlari bilan integratsiyani talab qiladi, bu esa tijorat banklari va kredit byuroslari o'rtasidagi muvofiqlashtirilgan hamkorlikni zarur qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot ilg'or xorijiy fintech platformalari 9 ta ilovasi tahlili asosida quyidagi asosiy xulosalarga keldi:

- AI asosidagi tranzaksiya monitoringi xorijiy ilovalar uchun standard komponent bo'lib qolmoqda; FRAUD-X (Fetaji et al., 2025) empirik tadqiqot singari ko'p qatlamli sinergiya yondashuvi oddiy qoida-asosli tizimlardan 15-20 foiz yuqori samaradorlik ko'rsatadi.
- Dark web monitoring va identifikatsiya himoyasi MyCard ilovasida hozircha yo'q, lekin global tendentsiya bo'yicha bu funksiyalar kredit karta foydalanuvchilari uchun zaruriy minimal standartga aylanmoqda.
- Raqamli moliyaviy xavfsizlik ko'nikmalari (Ruiz, 2026) an'anaviy moliyaviy savodxonlikdan 25 foizgacha ko'proq fraud himoya ta'minlaydi — bu gamifikatsiya asosidagi ta'lim moduliga sarmoya kiritishni ilmiy jihatdan asoslaydi.
- Taklif etilgan MyCard-SafeLayer olti qatlamli modeli xorijiy tajriba va mahalliy regulyator talablarining uyg'unlashuviga asoslanib, O'zbekiston tijorat banklarining plastik kartalar kibrxavfsizligini prinsipial yangi darajaga ko'tarishi uchun amaliy yo'l xaritasini taqdim etadi.

Kelgusi tadqiqotlar uchun uch yo'nalish tavsiya etiladi: (1) MyCard-SafeLayer modelini amalga oshirish imkoniyatlarini baholash uchun pilot loyiha dizaynlash; (2) O'zbekiston kontekstida DFS ko'nikmalari va plastik karta fraud qurboni bo'lish o'rtasidagi empirik munosabatni tekshirish; (3) CERT-CBU xalqaro hamkorlik tizimini dark web monitoring ma'lumot almashinuvi uchun standartlashtirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Fetaji, B., Fetaji, M., Hasan, A., Rexhepi, S., & Armenski, G. (2025). FRAUD-X: An integrated AI, blockchain, and cybersecurity framework with early warning systems for mitigating online financial fraud: A case study from North Macedonia. *IEEE Access*, 13, 48060–48081. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3547285>
2. Karnavou, E., Cascavilla, G., Marcelino, G., & Geradts, Z. (2025). I know you're a fraud: Uncovering illicit activity in a Greek bank transactions with unsupervised learning. *Expert Systems with Applications*, 288, 128148. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.128148>
3. Ruiz, J. R. (2026). Financial literacy, digital financial security, and financial fraud in Europe. *International Review of Economics and Finance*, 106, 104913. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.104913>
4. Dastidar, K. G., et al. (2024). Machine learning methods for credit card fraud detection: A survey. *IEEE Access*, 12, 158938–158965. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3488354>
5. Marazqah Btoush, E. A. L., Zhou, X., Gururajan, R., Chan, K. C., Genrich, R., & Sankaran, P. (2023). A systematic review of literature on credit card cyber fraud detection using machine and deep learning. *PeerJ Computer Science*, 9, e1278. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.1278>
6. Alshameri, F., & Xia, R. (2024). An evaluation of Variational Autoencoder in credit card anomaly detection. *Big Data Mining and Analytics*, 7(3), 718–729. <https://doi.org/10.26599/BDMA.2023.9020035>
7. Chowdhury, N. [va boshq.] (2025). Exploring the role of digital financial literacy and personal financial behavior in shaping financial stress and well-being in the digital age. *Acta Psychologica*, 259, 105308. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105308>
8. Başar, D., Keskin, H., Esen, E., Merter, A. K., & Balçioğlu, Y. S. (2025). Digital financial literacy and savings behavior: A comprehensive cross-country analysis of FinTech adoption patterns and economic outcomes across 12 nations. *Borsa Istanbul Review*, 25, 59–72. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.09.004>

9. European Central Bank & European Banking Authority. (2024). 2024 report on payment fraud. ECB/EBA. <https://www.ecb.europa.eu/press/intro/publications/pdf/ecb.ebaec>
10. Kaspersky. (2025). Stealer malware leaked over 2 million bank cards. Kaspersky Press Release. <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-stealer-malware-leaked-over-2-million-bank-cards>
11. Bobojanov, M. (2024). O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki banklari va to‘lov tizimlarida firibgarlikning oldini olishni qanday tartibga soladi [Taqdimot]. CERT-CBU, Toshkent.
12. Vanini, P., Rossi, S., Zvizdic, E., & Domenig, T. (2023). Online payment fraud: From anomaly detection to risk management. *Financial Innovation*, 9, 1–25. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00344-5>
13. Ali, A., et al. (2022). Financial fraud detection based on machine learning: A systematic literature review. *Applied Sciences*, 12, 9637. <https://doi.org/10.3390/app12199637>
14. Isaia, E., Oggero, N., & Sandretto, D. (2024). Is financial literacy a protection tool from online fraud in the digital era? *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 44, 100977. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2024.100977>
15. OECD/INFE. (2021). 2021 OECD/INFE toolkit for measuring financial literacy and financial inclusion. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/finance/financial-education/>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

